

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

**“Umumta’lim maktabi direktorlarining ma’naviy-
ahloqiy qiyofasi va boshqaruvda samarali
kommunikatsiyani rivojlantirish”
mavzusida
SEMINAR-TRENING**

**“UMUMTA’LIM MAKTABI DIREKTORLARINING MA’NAVY-AXLOQIY
QIYOFASI VA BOSHQARUVDA SAMARALI KOMMUNIKATSIYANI
RIVOJLANTIRISH”**

mavzusida seminar-trening

DASTURI

O’tkazish vaqti: 2026 yil 24-25-26-mart soat 10.00-16.00

O’tkazish joyi: Urganch shahar Sanoatchilar ko’chasi, 9-uy.
Ma’mun universiteti (7-bino)

Ishtirokchilar soni: Xorazm viloyatida joylashgan 600 ga yaqin umumta’lim va ixtisoslashtirilgan maktablar direktorlari (3 kunga teng taqsimlagan holda)

09:30-10:00	Ishtirokchilarni ro‘yxatga olish
Davra suhbatining ochilishi	
Moderator: Matyakubov Umidjon Raximovich – Ma’mun universiteti prorektori, DSc, professor	
10:00-10:15	Kirish so‘zi Nurjanov Arslonbek Atanazarovich , Ma’mun universiteti ta’ sischisi
10:10-10:25	Kirish so‘zi Bektemirov Xamro Solayevich , Xorazm viloyati Maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi boshlig‘i
10:25-10:45	Zamonaviy boshqaruv uslublari Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li , Ma’mun universiteti rektori v.b., (DSc), professor
10:45-11:10	Rahbar ma’naviy-axloqiy imijiga qo‘yiladigan zamonaviy talablar. Matyakubov Umidjon Raximovich – Ma’mun universiteti prorektori, (DSc), professor
11:10-11:35	Zamonaviy rahbar imiji va uning ijtimoiy-falsaviy talqini Davletov Sanjar Rajabovich , Ma’mun universiteti “Tarix” kafedrasida professori, (DSc).
11:35-12:00	Muloqot samaradorligi rahbar ma’naviy-axloqiy imijini belgilovchi omil sifatida. Sapaev G‘ulomjon Baxtiyorovich , Ma’mun universiteti dotsenti
12:00-13:00 (tushlik)	
13:00-16:00	Zamonaviy rahbar kommunikatsiya ko‘nikmasini rivojlantirish (trening) (10 ta kichik guruhlar bilan ishlanadi) 1-trener-Urazbaeva Dilbar Abdullayevna, ps.f.d (DSc), prof. 2-trener-Nurullaeva Baxtigul Bobojonovna ps.f.n., prof. 3-trener-Jumaniyozova Nasiba Ramatillaevna ps.f.d (DSc), dotsent 4-trener-Razakova Rayxon Saylaubekovna (PhD), dotsent 5-trener-Latipova Umida Yusufboevna (PhD), dotsent 6-trener-Kalandarova Madina Baxadirovna (PhD), dotsent 7-trener-Niyazova Nilufar Farxodovna (PhD), dotsent v.b 8-trener-Mustafaeva Muxlisa Shomurodovna (PhD), dotsent v.b 9-trener-Raximov Bobur (PhD), dotsent v.b 10-trener-Matniyazova Marxabo (PhD), dotsent v.b

SERTIFIKAT

“Umumta’lim maktabi direktorlarining ma’naviy-axloqiy qiyofasi va boshqaruvda samarali kommunikatsiyani rivojlantirish” mavzusidagi 2026-yil 24-26-mart kunlarida tashkil etilgan seminar-treningingida ishtiroki uchun

Ma'mun universiteti rektori

S.O'.Sharifzoda